

УДК 347:342.8

ББК 67.410+67.405.4

И. В. ЩЕРБИНИНА

Государственный гуманитарно-технологический университет

I. V. SHCHERBININA

State Humanitarian and Technological University

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО СРОКА БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУПРУГЕ ПОГИБШЕГО НА СВО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

ON THE QUESTION OF DETERMINING THE MINIMUM TERM OF MARITAL RELATIONS AS A CONDITION FOR PROVIDING SOCIAL SUPPORT MEASURES TO THE SPOUSE OF A SERVICEMAN WHO DECIDED IN A SVO¹

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью правовой защиты семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Неурегулированность вопроса о минимальном сроке брачных отношений, необходимом для приобретения права на меры поддержки, приводит к правовой неопределенности, судебным спорам и нарушению социальной справедливости.

Цель исследования — комплексный анализ правового института минимального срока брачных отношений как основания для предоставления социальных гарантий супруге погибшего военнослужащего-участника СВО, выявление системных пробелов и коллизий в регулировании и

Abstract. The relevance of the study is due to the need for legal protection of the families of military personnel who died during a special military operation (SVO). The unresolved issue of the minimum period of marital relations necessary to acquire the right to support measures leads to legal uncertainty, litigation and violation of social justice.

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the legal institution of a minimum term of marital relations as a basis for providing social guarantees to the spouse of a deceased military serviceman participating in the SVO, identifying systemic gaps and conflicts in regulation and

¹ На английском языке СВО (Специальная военная операция) переводится как Special Military Operation (SMO), хотя часто используется и русская аббревиатура SVO, как и в грамматическом термине SVO (Subject-Verb-Object), что может вызывать путаницу. В новостях и официальных источниках, как правило, используют the special military operation или просто SMO

разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию законодательства.

Основная проблема заключается в отсутствии законодательно закреплённого критерия минимальной продолжительности брака при предоставлении социальных льгот женам погибших участников СВО.

Статья состоит из нескольких частей: указывается основная проблема, рассматривается и анализируется научная литература по теме исследования, раскрываются методы, используемые при исследовании; в основной части указываются результаты исследования, а в заключительной делаются выводы.

Методологическую основу работы составили общенаучные (анализ, синтез, системный подход) и частнонаучные методы познания: формально-юридический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования, а также анализ судебной практики.

В работе проведен анализ наиболее важных проблемных вопросов в исследуемой сфере, а также представлены варианты решений, касающиеся нормативно-правового регулирования исследуемых отношений.

Ключевые слова: специальная военная операция (СВО), социальные гарантии, погибший военнослужащий, члены семьи, срок брака, правовой пробел, судебная практика, совершенствование законодательства.

developing scientifically sound proposals for improving legislation.

The main problem lies in the absence of a legally fixed criterion for the minimum duration of marriage when providing social benefits to the wives of deceased participants in their marriage.

The article consists of several parts: the main problem is indicated, the scientific literature on the research topic is considered and analyzed, the methods used in the research are revealed; the main part indicates the results of the study, and the final part draws conclusions.

The methodological basis of the work consists of general scientific (analysis, synthesis, systematic approach) and private scientific methods of cognition: formal legal, comparative legal, legal modeling method, as well as the analysis of judicial practice.

The paper analyzes the most important problematic issues in the field under study, as well as provides solutions related to the legal regulation of the studied relations.

Keywords: special military operation, social guarantees, deceased serviceman, family members, term of marriage, legal gap, judicial practice, improvement of legislation.

Постановка проблемы исследования заключается в наличии правового пробела и системной коллизии. С одной стороны, государство декларирует всеобъемлющую поддержку семей погибших защитников Отечества. С другой — действующее законодательство не содержит единого материального критерия (минимального срока брака), который бы четко определял момент возникновения у супруги права на получение особого статуса и сопутствующих ему социальных льгот. Это создает ситуацию, когда решение вопроса зависит от буквального толкования норм правоприменителем и порождает возникновение прав на льготы у женщин, которые вступали в брак с участником СВО исключительно

с корыстными намерениями незадолго до их гибели.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы правового регулирования социального обеспечения военнослужащих и их семей освещены, например, в научном исследовании таких ученых, как: В. Н. Бобков, Е. В. Одинцова, Т. В. Чащина. В своей работе «О социальных гарантиях участников специальной военной операции и членов их семей» авторы предложили дополнительные социальные гарантии участникам СВО и членам их семей, позволяющие усилить

их поддержку, способствующую решению жилищных проблем, развивающие трудовые и образовательные гарантии, а также в сфере медицинской помощи [1, С. 138]. О. В. Кирьянова в своем исследовании «Социальная защита военнослужащих: проблемы правового регулирования» анализирует судебную практику военных судов по делам, связанным с соблюдением должностными лицами органов военного управления требований законодательства Российской Федерации о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат. Автор делает вывод, что в отдельных случаях военные суды допускают неправильное применение положений законодательства Российской Федерации о денежном довольствии военнослужащих, и что в связи с этой возрастает роль специалистов по социальной работе в военной сфере, призванных осуществлять активную реализацию социальной поддержки, льгот и гарантий для военнослужащих и членов их семей, согласно федеральным законам и другим нормативным правовым актам [2, С. 58–59].

В исследовании И. С. Назаровой, К. В. Шевченко и М. Е. Колесникова «О некоторых дополнительных мерах поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции» анализируются дополнительные меры поддержки семей участников СВО с детьми, фокусируясь на расширении немонетарных льгот, особенно для семей погибших. В работе рассматриваются меры, обеспечивающие социальную защиту, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию детей военнослужащих [3, С. 10].

Статья Д. Ю. Мананникова «Социальная поддержка военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников боевых действий в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины» анализирует систему социальной поддержки участников СВО и их семей, охватывая

федеральные и региональные меры. Ключевые меры включают крупные денежные выплаты, военные пенсии по потере кормильца, льготы по ЖКХ, жилью, медицинскому обслуживанию и образованию, направленные на обеспечение достойного уровня жизни [4, С. 80–87].

В других научных исследованиях [5, С. 98–101; 6, С. 287–292; 7, С. 267–271; 8, С. 221–224; 9, С. 101–108; 10, С. 26–29] авторы фокусируются на анализе многообразия аспектов социальной поддержки лиц, проходящих военную службу, и их семей, как важнейшего элемента государственной социальной политики.

Новизна настоящего исследования определяется тем, что специальных исследований, посвященных именно критерию минимальной продолжительности брака как условию предоставления социальных гарантий супруге погибшего участника СВО, в современный период не проводилось.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе широко применяется метод логико-юридического анализа, в частности Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.10.2025 № 93-КГ25-2-К9¹², а также случаев получения выплат в связи с гибелью военнослужащего так называемыми «черными вдовами» или «женами-одnodневками», заключившими браки с бойцами СВО ради выплат, подтверждающих потребность четкого юридического закрепления минимальных сроков нахождения в официальном браке, позволяющих приобрести права на меры социальной поддержки. Настоящая работа направлена на восполнение указанного пробела и формирование теоретико-методологиче-

¹ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.10.2025 № 93-КГ25-2-К9 (УИД 49RS0009-01-2023-000376-97) // СПС «КонсультантПлюс».

ской основы для дальнейшего изучения данного вопроса.

Метод правового моделирования был применен в исследовании для поиска оптимальных и социально справедливых вариантов решения выявленной проблемы. Его использование обусловлено необходимостью не только констатировать существующий пробел в праве, но и конструктивно предложить конкретные механизмы его заполнения, минимизирующие риски злоупотреблений и обеспечивающие достижение баланса публичных и частных интересов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность проблемы социальной защиты членов семей военнослужащих, несущих службу в условиях повышенной опасности, обусловлена необходимостью укрепления доверия населения к государству и поддержания высокого уровня боевой готовности армии. Обеспечение правовой защищенности указанных лиц является одним из ключевых аспектов формирования эффективной системы социальной поддержки, поскольку оно способствует укреплению морально-психологического состояния военнослужащих и создает благоприятные условия для успешного выполнения ими служебных обязанностей. Одной из значимых составляющих системы правовых гарантий выступает установление условий и оснований для предоставления мер социальной поддержки супругам погибших военнослужащих.

Федеральное законодательство предусматривает широкий спектр мер социальной поддержки, направленных на оказание помощи супругам и родственникам погибших военнослужащих. Речь идет о выплатах, предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ², Федераль-

ным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ³, Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98⁴, и другими нормативно-правовыми актами в случае гибели военнослужащего в период прохождения военной службы, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы.

Однако правоприменение данных норм вызывает определенные трудности, обусловленные отсутствием четких критериев оценки степени нуждаемости отдельных категорий граждан.

Одной из наиболее дискуссионных проблем является признание гражданских жен и сожителей умерших военнослужащих в качестве претендентов на социальное пособие. Несмотря на принятие ряда нормативных актов, позволяющих гражданским партнерам получать выплаты при соблюдении определенных условий, практика показывает, что подобные решения зачастую становятся предметом судебных разбирательств⁵.

В связи с тем, что государственная поддержка при гибели военнослужащего — это не автоматическая привилегия, а помощь

лужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 13. — Ст. 1474.

³ Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ (ред. от 15.12.2025) «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 45. — Ст. 6336.

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 (ред. от 09.12.2024) «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2022. — № 10. — Ст. 1475.

⁵ Федеральный закон от 31.07.2025 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2025. — № 31. — Ст. 4671.

² Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военно-

тем, кто потерял реального кормильца и опору, в судебной практике возникают случаи, когда лица, имеющие по закону право на выплаты, их лишаются.

Так, по одному из дел Магаданский городской суд искивые требования матери погибшего военнослужащего о лишении вдовы права на меры социальной поддержки удовлетворил в связи с тем, что фактически брачные отношения между сыном истицы и ответчицей были прекращены задолго до гибели военнослужащего. Судебная же коллегия апелляции суда решение суда первой инстанции отменила. Суд посчитал достаточными те доказательства, которые супруга предоставила в факт подтверждения имевших место семейных отношений. Девятый кассационный суд общей юрисдикции данное определение оставил без изменения.

В Определении от 20 октября 2025 г. № 93-КГ25-2-К9 Верховный суд Российской Федерации суд занял позицию матери⁶. Суд счел обоснованными доказательства истицы, подтверждающие факт того, что между её сыном и ответчицей не было реальной семейной жизни. По словам матери, женщина не пыталась налаживать быт, редко появлялась дома, нигде не работала, злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни; в 2017 году она была осуждена Ягоднинским районным судом Магаданской области за тяжкое преступление против супруга. Мать также заявляла, что её сын не раз пытался развестись, но жена не приходила в ЗАГС, а иски о расторжении брака возвращались в суд из-за недостатка документов, которые он не мог вовремя исправить, находясь на службе в ходе СВО.

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что жена погибшего во время спецоперации военнослужащего может

лишиться социальных выплат и пособий, если будет установлено фактическое прекращение брака. По мнению суда, меры соцподдержки призваны компенсировать моральный и материальный ущерб, связанный с утратой семейной опоры, но при реальном разрыве отношений претензии на такие выплаты теряют смысл.

Таким образом, факт регистрации брака не гарантирует выплаты; необходимо доказать, что брак был реальным, а не формальным, иначе суд может признать его недействительным для целей получения выплат, как показывает практика Верховного суда Российской Федерации.

Следующий вопрос, который представляется необходимым для рассмотрения в рамках заявленной темы — получение выплат в связи с гибелью военнослужащего так называемыми «черными вдовами» или «женами-одногодниками», заключившими браки с бойцами СВО ради выплат. Информацией о подобных случаях пестрит интернет-пространство и СМИ. Так в Свердловской области в 2025 году выявили двух «черных вдов» — мошенниц⁷; в 2024 году жительница Нижневартовска и члены преступной группы целенаправленно находили в городе одиноких мужчин, уговаривали их подписать контракт о прохождении военной службы, а затем оформляли фиктивные браки и доверенности на управление финансовыми средствами⁸; в Архангельской области мошенники убедили жителя отправиться служить в зону СВО и получили после его гибели выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный брак⁹ и т.д.

⁶ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.10.2025 № 93-КГ25-2-К9 (УИД 49RS0009-01-2023-000376-97) // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ На Урале выявили «черных вдов», заключавших браки с бойцами СВО ради выплат [Электронный ресурс] // Сайт «Коммерсантъ». — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/8315097> (дата обращения: 27.12.2025).

⁸ «Черных вдов» накажут: за фиктивный брак с бойцом СВО предложили сажать на 10 лет [Электронный ресурс] // Сайт «RG.RU». — Режим доступа: <https://rg.ru/2025/12/08/srok-dlia-chnoj-vdovy.html> (дата обращения: 27.12.2025).

⁹ Мошенники организовали фиктивный брак участ-

Новый виток обсуждений данного циничного социального явления вызвали громкие судебные дела, в которых родственникам погибших удалось доказать фиктивность браков и лишить претенденток права на господдержку. Поводом стали скандальные видеоролики в соцсетях: риелтор Марина Орлова в шуточной форме предложила девушкам «бизнес-план» — оформить брак с бойцом СВО и получить после его гибели около 8 млн рублей. В другом эфире некая Анастасия откровенно рассуждала о том, как они с детьми «заживут» после потери мужа. Указанные ролики вызвали широкий общественный резонанс.

Важной в рассматриваемой категории дел стала победа адвоката Ивана Пронина в суде Брянской области. Он защищал интересы брата погибшего бойца Сергея. Его «жена» Елена, бывший инспектор военкомата, расписалась с ним за день до отправки на фронт; о браке никто из родственников не знал, совместного проживания не было. После гибели Сергея женщина получила примерно 14 млн. рублей. Суд, опираясь на показания жителей поселка, признал брак притворным. Похожая история произошла с бойцом спецназа «Ахмат» Георгием Костенко («Варяг»): после расторжения брака с Ангелиной Варюхиной и его последующей гибели женщина попыталась оформить выплаты, хотя сразу после свадьбы отдыхала в Сочи с другим мужчиной. Суд поддержал мать погибшего и лишил Варюхину льгот¹⁰.

Юристы связывают рост таких случаев фиктивных браков с корыстной целью

с тем, что органы ЗАГС стали регистрировать брак участника СВО в день подачи заявления со ссылкой на положение п. 1 ст. 11 Семейного кодекса Российской Федерации. Этот пункт позволяет сокращать стандартный месячный срок ожидания до минимального, необходимого для оформления документов, при наличии особых обстоятельств. Одной из таких ситуаций являются случаи, когда существует реальная угроза жизни одной из сторон, что включает ситуации участия в боевых действиях.

Данное нововведение в практике применения п. 1 ст. 11 Семейного кодекса Российской Федерации было сделано ради удобства бойцов: чтобы они могли быстро узаконить отношения с гражданскими супругами, однако и здесь мошенники нашли лазейку.

Эксперты отмечают, что массово лишать выплат всех, кто женился с конца 2022 года¹¹, нельзя — потому борьба с «вдовами-аферистками» во многом будет идти через суды. Появление первых удачных прецедентов для родственников погибших — важный шаг к сдерживанию этого явления.

Проанализировав судебную практику по спорным вопросам получения выплат женами, с которыми фактически брачные отношения были прекращены до гибели военнослужащего, а также «черными вдовами» заключившими фиктивные браки незадолго до гибели мужей на СВО, чтобы получить статус супруги и стать претендентками на выплаты и льготы, можно сделать следующие выводы:

— Верховный суд Российской Федерации, вынеся знаковое Определение от 20 октября 2025 г. № 93-КГ25-2-К9, дал уста-

нику СВО ради получения выплат [Электронный ресурс] // Сайт Следственного комитета Российской Федерации — Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/2008225/> (дата обращения: 27.12.2025).

¹⁰ «Жена-трехнеделька»: вдову бойца «Ахмата» лишили выплат, признав брак недействительным [Электронный ресурс] // Сайт «Свежие новости в России и мире» — Режим доступа: <https://rtvi.com/news/zhena-trehnedelka-vdovu-bojca-ahmata-lishili-vyplat-priznav-brak-nedejstvitelnym/> (дата обращения: 14.01.2026).

¹¹ Конкретной официальной даты начала практики регистрации браков в день подачи заявления участниками специальной военной операции (СВО) не установлено, однако такая возможность была реализована на практике, начиная примерно с конца 2022 года, когда участники специальных операций получили особые льготы и преференции в рамках законодательства Российской Федерации.

новку, которая теперь является обязательной для применения нижестоящими инстанциями: жена погибшего во время спецоперации военнослужащего может лишиться социальных выплат и пособий, если будет установлено фактическое прекращение брака до его гибели;

- Судебная практика противодействия мошенническим действиям лиц, незаконно претендующих на получение выплат в статусе вдовы, демонстрирует наличие позитивных судебных решений, подтверждающих эффективность судебной защиты законных прав других лиц, имеющих большее право на выплаты. Однако здесь представляется необходимым отметить следующее.

Потеря ребенка матерью представляет собой глубочайший эмоциональный кризис, сопряженный с тяжелыми переживаниями и душевными страданиями. Однако действующее законодательство вынуждает матерей, переживающих потерю сыновей, сталкиваться с дополнительными трудностями, связанными с необходимостью обращения в судебные органы и доказывания своего права на получение надлежащих выплат в ситуации наличия «жены-однедневки», состоявшей в формальном браке с погибшим непродолжительное время.

Таким образом, представляется целесообразным и актуальным внесение изменений в существующее правовое регулирование путем введения четких временных ограничений относительно длительности брака, позволяющих однозначно исключить вероятность злоупотребления правом со стороны супруги, находившейся в краткосрочных отношениях с погибшим.

Указанная норма может быть следующего содержания:

«Право на единовременные, страховые и иные выплаты в связи со смертью военнослужащего принадлежит супруге (супругу), состоявшей(ему) с ним в зарегистри-

рованном браке не менее 6 месяцев¹² до даты смерти, при условии наличия фактических супружеских отношений на дату смерти. Под фактическими супружескими отношениями понимаются предусмотренные настоящим законом и подтвержденные документально или в судебном порядке обстоятельства, среди которых:

- 1) совместное проживание и ведение общего хозяйства;
- 2) наличие общего ребёнка между супругами;
- 3) наличие иных существенных доказательств взаимных супружеских отношений (совместные банковские счета, совместные обязательства по договору найма/покупки жилья, совместные коммунальные платежи, совместные медицинские и иные документы), подтвержденных органом, осуществляющим выплату, или судом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нахождение военнослужащего в служебной командировке, в зоне проведения специальных (военных) операций или в иных служебных обстоятельствах, препятствующих совместному фактическому проживанию, не посягает на право на выплаты при наличии одного из условий, перечисленных в настоящей статье, либо иных доказательств действительного супружества, подтвержденных в установленном порядке.»

Также представляется необходимым внести изменения в соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения выплат, в соответствии с которыми при назначении выплат плательщику (Минобороны/СФР/страховщик) будет предоставляться право запрашивать у заявителя докумен-

¹² Шесть месяцев — на наш взгляд оптимальный период времени, истечение которого необходимо для защиты права на получение выплат добросовестными супругами и снижения случаев мошенничества.

ты, подтверждающие фактическое супружество: домовую книгу, выписки по банковским счетам, свидетельства о рождении детей, договоры найма/купли-продажи, копии совместных договоров, медицинские полисы, свидетельские заявления соседей/родственников и переписку.

В случае спорных ситуаций выплаты могут быть временно приостановлены до выяснения обстоятельств (на срок не более 3 месяцев) или выплачены по решению суда. Третьи лица (родственники) могут оспорить право на выплату в суде; суд рассматривает совокупность доказательств по правилу достаточности (преобладание доказательств).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, введение предложенных нововведений позволит создать прозрачный и эффективный механизм правовой защиты, который исключит возможность использования пробелов в законодательстве недобросовестными лицами, стремящимися извлечь материальную выгоду из чужих трагедий. Кроме того, предлагаемые

изменения существенно сократят количество необоснованных исков и претензий, что позволит избежать затяжных, эмоционально и финансово затратных судебных разбирательств, снизить нагрузку на судебную систему и направить ее ресурсы на разрешение действительно сложных и требующих вмешательства споров. Особое значение новеллы имеют для матерей, уже перенесших глубокую утрату: минимизация дополнительных стрессогенных факторов, связанных с правовыми конфликтами, даст женщинам возможность сосредоточиться на психологическом восстановлении, сохранить душевное равновесие в трудный период и избежать повторной травматизации. Законодательные изменения подобного характера станут важным шагом к утверждению принципов справедливости и гуманизма как фундаментальных основ правовой системы, продемонстрируют недопустимость извлечения выгоды из чужого горя и сформируют устойчивую практику уважительного отношения к памяти ушедших и их близких.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бобков В. Н. О социальных гарантиях участников специальной военной операции и членов их семей / В. Н. Бобков, Е. В. Одинцова, Т. В. Чащина // Социально-трудовые исследования. — 2024. — № 1(54). — С. 138–146. — DOI 10.34022/2658-3712-2024-54-1-138-146. — EDN RUNYUX.
2. Кирьянова О. В. Социальная защита военнослужащих: проблемы правового регулирования // Аграрное и земельное право. — 2023. — № 7(223). — С. 57–59. — DOI 10.47643/1815-1329_2023_7_57. — EDN FAABIN.
3. Назарова И. С. О некоторых дополнительных мерах поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции / И. С. Назарова, К. В. Шевченко, М. Е. Колесников // Аграрное и земельное право. — 2023. — № 8(224). — С. 7–10. — DOI 10.47643/1815-1329_2023_8_7. — EDN VVBVOR.
4. Мананников Д. Ю. Социальная поддержка военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников боевых действий в условиях проведения российской федерацией специальной военной операции на территории Украины // Наука. Общество. Государство. — 2022. — Т. 10, № 2(38). — С. 80–88. — DOI 10.21685/2307-9525-2022-10-2-9. — EDN MKETLK.

5. *Ефремов А. В.* О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий // *Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение.* – 2012. – № 9(183). – С. 98–101. – EDN TFGRYD.
6. *Ирдуганова Е. Б.* Участники специальной военной операции и члены их семей как объекты социальной защиты и поддержки государства // *Научные исследования студентов и учащихся: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 мая 2024 года.* – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 287–292. – EDN BPLFMG.
7. *Маковецкая И. В.* Прокурорский надзор за исполнением гарантий, предоставленных участникам СВО и их семьям / *Трибуна молодого юриста: Сборник материалов региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, Нижний Новгород, 20 марта 2024 года.* – Нижний Новгород: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2024. – С. 267–271. – EDN CZJOVC.
8. *Маковецкая И. В.* Социальное обеспечение семей военнослужащих участвующих в СВО // *Научные перспективы 2023: Сборник материалов IV региональной молодежной научно-технической конференции, Дзержинск, 18 апреля 2023 года.* – Дзержинск: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2023. – С. 221–224. – EDN UYEZNA.
9. *Медведев А. В.* Направления социальной защиты военнослужащих и членов семей участников боевых действий в условиях проведения специальной операции // *Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях: Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции, Москва, 09 декабря 2021 года.* – Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В. Я. Кикотя, 2022. – С. 101–108. – EDN VWLGPB.
10. *Удря М. С.* Меры социальной поддержки военнослужащих и членов семей погибших (умерших) участников боевых действий // *Лучшие научные проекты и исследования 2024: сборник статей VI Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 20 февраля 2024 года.* – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2024. – С. 26–29. – EDN RIAOYT.

REFERENCES

1. *Bobkov V. N.* On social guarantees for participants in a special military operation and their family members // *Social and labor research.* – 2024, No. 1(54), P. 138–146. – DOI 10.34022/2658-3712-2024-54-1-138-146. – EDN RUHYUX.
2. *Kiryanova O. V.* Social protection of military personnel: problems of legal regulation // *Agrarian and land law.* – 2023, No. 7(223), P. 57–59. – DOI 10.47643/1815-1329_2023_7_57. – EDN FAABIH.
3. *Nazarova I. S.* On some additional measures of support for families with children, participants in a special military operation // *Agrarian and land law.* – 2023, No. 8(224), P. 7–10. – DOI 10.47643/1815-1329_2023_8_7. – EDN VVBOR.
4. *Manannikov D. Yu.* Social support for military personnel and family members of fallen (dead) combatants in the context of the Russian Federation's special military operation on the territory of Ukraine // *Science. Society. State.* – 2022, Vol. 10, No. 2(38), P. 80–88. – DOI 10.21685/2307-9525-2022-10-2-9. – EDN MKETLK.
5. *Efimov A. V.* On some issues related to the provision of social support measures to family members of deceased (deceased) combat veterans // *Law in the Armed Forces – Military Legal Review.* – 2012, No. 9(183), P. 98–101. – EDN TFGRYD.
6. *Irduhova E. B.* Participants in a special military operation and their family members as objects of social protection and state support // *Scientific research of students and pupils: collection of articles from the XII International Scientific and Practical Conference, Penza, May 15, 2024.* – Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2024, P. 287–292. – EDN BPLFMG.
7. *Makovetskaya I. V.* Prosecutor's supervision of the execution of guarantees provided to participants of the SVO and their families // *Tribune of the young lawyer: Collection of materials of the regional scientific and practical conference of students, graduate students, young scientists, Nizhny Novgorod,*

- March 20, 2024. — Nizhny Novgorod: Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2024, P. 267–271. — EDN CZJOVC.
8. *Makovetskaya I. V.* Social security for families of military personnel participating in the Second Military District // Scientific prospects 2023: Collection of materials from the IV regional youth scientific and technical conference, Dzerzhinsk, April 18, 2023. — Dzerzhinsk: National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, 2023, P. 221–224. — EDN UYEZNA.
 9. *Medvedev A. V.* Directions of social protection of military personnel and family members of combatants in the context of a special operation // Ensuring economic security of Russia in modern conditions: Collection of scientific papers of the All-Russian scientific conference, Moscow, December 9, 2021. — Moscow: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya. Kikot, 2022, P. 101–108. — EDN VWLGPB.
 10. *Udrya M. S.* Social support measures for military personnel and family members of fallen (dead) combatants // Best scientific projects and research 2024: collection of articles from the VI International Research Competition, Penza, February 20, 2024. — Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2024, Pp. 26–29. — EDN RIAOYT.

Информация об авторе

ЩЕРБИНИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин
Государственного гуманитарно-технологического университета
(ГГТУ), г. Орехово-Зуево, Россия
e-mail: ircha8099@mail.ru

About the author

IRINA V. SHCHERBININA

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Legal Disciplines
of the State Humanitarian and Technological University (GSTU),
Orekhovo-Zuevo city, Russia
ORCID: 0000-0002-6612-2436

Статья поступила в редакцию 01.02.2026; одобрена после рецензирования 22.02.2026; принята к публикации 28.02.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.02.2026; approved after reviewing 22.02.2026; accepted for publication 28.02.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.